

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS EM BELÉM DO PARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.7834463

Hewelem Cristina da Costa Malcher (UFRA)
Graduanda do curso Letras Libras
cristinamalcher92@gmail.com

Thais Lorrane Mendes Barra (UFRA)
Graduanda do curso Letras Libras
thaislorrane33@gmail.com

Jonathan da Silva Cardozo (UFRA)
Professor do Curso de Libras
joncardozo91@gmail.com

Resumo: Os contextos relacionados à comunicação humana e ao desenvolvimento das línguas vocalizadas e sinalizadas ganharam uma expressiva releitura a partir da realidade interacional causada pela pandemia da COVID-19, que impôs uma migração massiva para os ambientes virtuais de trabalho, ensino, aprendizagem etc. Diante dessa nova realidade social, ao focar na comunicação e acessibilidade de pessoas surdas, uma minoria social que, desde 2021, por meio de Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021, passou a ter a Educação Bilíngue de Surdos como uma modalidade de ensino reconhecida na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e, por força de diferentes dispositivos legais (Lei nº 10.098, de 2000, Decreto nº 5.626, de 2005 e Lei nº 13.146, de 2015), efetivamente passou a ser contemplada durante a pandemia com a oferta dos serviços de tradução e interpretação de Libras nos diferentes espaços on-line, como forma de tentar garantir acessibilidade e inclusão. A presente pesquisa tem por objetivo analisar descritivamente as variações linguísticas na sinalização de Tradutores e Intérpretes de Libras – Língua Portuguesa – em contextos educacionais não presenciais na cidade de Belém/PA. Para tal, realizamos este estudo em sociolinguística variacionista, em uma abordagem qualitativa, a partir da coleta de sinais-termo utilizados por três Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS), em contextos virtuais de educação durante o período de Ensino Remoto Emergencial (ERE), na região metropolitana de Belém/PA. Os sinais-termo selecionados, a partir da frequência de uso pelos participantes, foram: SÍNCRONO, ASSÍNCRONO, SIGAA e GOOGLE MEET. Como suporte teórico, apresentamos as principais características da variação linguística, assim como suas orientações para este tipo de estudo. Os principais resultados apontam para a predominância da variação fonológica pautada, principalmente, no contexto institucional de atuação dos participantes.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais; sociolinguística; tradutor e intérprete de Libras.